

УДК 631.31

EDN QWPICK

DOI 0.5281/zenodo.10930842

Соболевский И. В.¹, Куклин В. А.^{1,2}, Калафатов И. И.¹, Голиков И. В.¹, Исмаилов Я. Н.¹

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПЛАНЧАТОГО ПОЧВОРЕЖУЩЕГО КАТКА КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;²ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Реферат. В современном сельском хозяйстве важное место при обработке почвы занимает прикатывание обрабатываемого почвенного пласта с формированием оптимального фракционного состава. При качественном выполнении данной технологической операции увеличивается урожайность выращиваемых культур. Выполнение за один рабочий проход культивации, поверхностного рыхления, выравнивания и прикатывание почвы на глубину заделки семян с целью обеспечения наиболее благоприятного для культурных растений тепло-влажно-воздушного режима, с одновременным обеспечением противоэрозионной устойчивости почв, возможно при использовании модернизированной конструкции комбинированного агрегата КСА-3,8М «Сварог». Вся совокупность операций данного технологического процесса способствует сохранению почвенной влаги и повышению противоэрозионной устойчивости обработанной поверхности. Цель исследований – теоретическое обоснование рациональных параметров планчатого почворежущего катка для комбинированного почвообрабатывающего агрегата. Теоретические исследования проведены в отделе механизации производства и разработки новых образцов оборудования ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2024 г. Для повышения интенсивности крошения почвенных комков диаметром $d_{\text{ком}}$ более 50 мм предложена конструктивная схема планчатого почворежущего катка с сегментными ножами, размещенными по наружному периметру прикатывающего рабочего органа с шагом S , смещением $d=S/2$ между ножами на смежных планках и перекрытием t . Обоснованы условия обеспечения эффективности процесса измельчения комков почвы. Определены длина ножа l_n и зазор l_z между ножами по периметру катка. Построена графическая интерпретация теоретической зависимости необходимого количества планок от рабочего диаметра катка. Для стандартного диаметра планчатого почворежущего катка $D = 300$ мм оптимальным значением является использование $z_{\text{пл}} = 12$ планок.

Принимая в первом приближении $h_k \approx \frac{d_{\text{ком}}}{2}$, на основании формулы $\alpha = \arccos\left(\frac{R-h_k}{R}\right)$ будем иметь угол наклона режущей кромки ножа $\gamma_n = 33,6^\circ$. В данном случае вектор абсолютной скорости ножа перпендикулярен режущей кромке, что будет обеспечивать рубящее воздействие на почвенный комок без скольжения и его разрушение с минимальными энергозатратами.

Ключевые слова: поверхностная обработка почвы, комбинированный агрегат, планчатый каток, режущие ножи, шаг расстановки, степень крошения.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А., Калафатов И. И., Голиков И. В., Исмаилов Я. Н. Обоснование параметров модернизированного планчатого почворежущего катка комбинированного агрегата // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 149–157. EDN: QWPICK. DOI: 0.5281/zenodo.10930842.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Kalafatov I. I., Golikov I. V., Ismailov Ya. N. Justification of the parameters of the upgraded planar soil-cutting roller of the combined unit // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 149–157. EDN: QWPICK. DOI: 0.5281/zenodo.10930842.

Введение

Актуальными задачами в современном растениеводстве являются разработка и внедрение ресурсосберегающих почвозащитных технологий и технических средств для их реализации [1, 2]. Около 50 % затрат на топливо-смазочные материалы и 35 % эксплуатационных затрат приходится на выполнение технологических операций по механической обработке почвы, а потенциальное снижение урожайности полевых культур в сочетании с неудовлетворительным качеством подготовки почвы в условиях южных регионов Российской Федерации может достигать 25 % [3]. Как показал анализ, существующие конструкции отечественных комбинированных почвообрабатывающих агрегатов [4, 5] удовлетворительно выполняют свои функции, но их эффективность снижается при работе на пересушенных и переуплотненных почвах.

Важной технологической операцией при обработке почвы является прикатывание. При качественном выполнении данной операции увеличивается урожайность выращиваемых культур. Прикатывание применяют во всех климатических зонах Российской Федерации и для всех типов почв, чтобы обеспечить оптимальную согласно агротребованиям плотность и структуру почвы [6].

Благодаря прикатыванию повышается контакт семян с почвой, что способствует их лучшему питанию и повышению всхожести. Также данная операция ускоряет процесс прогрева почвы на глубину заделки семян. Прикатывание производят с помощью почвообрабатывающих катков различных конструкций, которые не всегда обеспечивают соблюдение агротехнических требований. Большинство катков в силу своей значительной металлоемкости и узкого диапазона регулировок не обеспечивают требуемое качество дробления глыб и комков почвы с последующим уплотнением. Все эти негативные факторы ведут к снижению урожайности возделываемых культур [7].

Рабочие органы для выравнивания и уплотнения поверхностного горизонта почвы являются неотъемлемыми составляющими комбинированных агрегатов, которые определяют финишную предпосевную или послепосевную подготовку почвы [8]. Уплотнение посевного ложа является важным техническим критерием оценки эксплуатационных характеристик почвообрабатывающей машины [9, 10].

Для повышения качества поверхностной обработки почвы в условиях недостаточного увлажнения и повышенной эрозионной опасности, характерных для южных регионов Российской Федерации и Республики Крым, необходимо использовать соответствующие типы противоэрозионных рабочих органов в составе комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. Выполнение за один рабочий проход культивации, поверхностного рыхления, выравнивания и уплотнения почвы на глубину заделки семян с целью обеспечения наиболее благоприятного для культурных растений тепло-влаго-воздушного режима с одновременным обеспечением противоэрозионной устойчивости почв возможно при использовании модернизированной конструкции комбинированного агрегата КСА-3.8М «Сварог» (рисунок 1) [11].

Два ряда рыхлительных рабочих органов (4) обеспечивают подрезание и частичное крошение пласта почвы на глубину до 16 см, подрезая при этом корневую систему сорной растительности. Идущая следом секция штригельных борон (8) осуществляет дополнительное рыхление и разравнивание почвы, равномерно

распределяя растительные остатки по поверхности поля. При этом дополнительно необходимо, кроме последующего уплотнения почвы до требуемой плотности, уменьшить количество глыб превышающих размер свыше 50 см, обеспечивая при этом оптимальную степень крошения почвы. С этой целью в данном агрегате установлены секции планчатых почворезущих катков (9), которые выполняют интенсивное разрушение почвенных комков как в продольной, так и в поперечной плоскости, с одновременным измельчением и заделкой в почву растительных остатков. Вся совокупность операций данного технологического процесса способствует сохранению почвенной влаги и повышению противоэрозионной устойчивости обработанной поверхности.

Рисунок 1 – Модернизированный комбинированный почвообрабатывающий агрегат КСА-3.8М «Сварог»

Примечание. А – 3D-модель агрегата; Б – конструктивно-технологическая схема агрегата: 1 – рама; 2 – дышло; 3 – механизм регулировки глубины обработки; 4 – рыхлительные рабочие органы; 5 – боковой щиток; 6 – механизм регулировки транспортных колес; 7 – двухбалочная параллелограммная рама; 8 – секция штригельных борон; 9 – секция планчатого почворезущего катка.

Цель исследований – теоретическое обоснование рациональных параметров планчатого почворезущего катка для комбинированного почвообрабатывающего агрегата.

Материалы и методы исследований

Теоретические исследования выполнены в отделе механизации производства и разработки новых образцов оборудования ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2024 г. На основе анализа существующих конструкций и с учетом почвенно-климатических условий региона разработана конструктивно-технологическая схема комбинированного почвообрабатывающего агрегата. Для обоснования рациональных параметров планчатого почворезущего катка применялись основные положения теоретической механики, теории резания и земледельческой механики.

Результаты и их обсуждение

Для повышения интенсивности крошения почвенных комков диаметром $d_{\text{ком}}$ более 50 мм предложена конструктивная схема планчатого почворежущего катка с сегментными ножами (рисунок 2), размещенными по наружному периметру прикатывающего рабочего органа с шагом S , смещением $d=S/2$ между ножами на смежных планках и перекрытием t . Таким образом, равномерность обработки почвы в поперечном и продольном направлениях обеспечивается за счет последовательного воздействия режущих ножей, расположенных в шахматном порядке.

Рисунок 2 – Схема расположения режущих ножей на планчатом почворежущем катке

Количество режущих элементов z_n , размещенных по периметру окружности определенным зазором, можно найти из выражения:

$$z_n = \frac{2\pi}{\psi_n + \psi_z}, \quad (1)$$

где ψ_n – угловой размер режущего ножа,

ψ_z – угловой размер зазора между ножами.

В соответствии с предлагаемой схемой (рисунок 2), зададим следующее соотношение: $\psi_n = 2,5 \cdot \psi_z$, а также, учитывая расположения ножей в каждой плоскости через одну планку, получим теоретическую зависимость для определения оптимального количества планок катка:

$$z_{\text{пл}} = \frac{4\pi}{3,5\psi_z}. \quad (2)$$

Для обеспечения эффективности процесса измельчения комков почвы должно выполняться следующее условие:

$$\psi_z \leq \frac{d_{\text{ком}}}{R}, \quad (3)$$

где R – радиус катка;

$d_{\text{ком}}$ – средний диаметр комка почвы;

ψ_z – угловой размер зазора между ножами.

После подстановки выражения (3) в выражение (2), получим следующую зависимость:

$$z_{\text{пл}} = \frac{4\pi R}{3,5d_{\text{ком}}} = \frac{2\pi D}{3,5d_{\text{ком}}}, \quad (4)$$

где D – диаметр катка.

Графическая интерпретация уравнения (4) при среднем размере комков $d_{\text{ком}} = 50$ мм представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Теоретическая зависимость необходимого количества планок от рабочего диаметра катка

Для стандартного диаметра планчатого почворезущего катка $D = 300$ мм, оптимальным значением является использование $z_{\text{пл}}=10,8$ планок. После округления до ближайшего большего четного значения получаем $z_{\text{пл}}=12$ планок.

Длину сегментного ножа $l_{\text{н}}$ и зазора между ножами $l_{\text{з}}$ по периметру планок катка определим по формулам:

$$l_{\text{н}} = 2,5 \cdot l_{\text{з}}. \quad (5)$$

$$l_{\text{з}} = \psi_{\text{з}} \cdot \frac{D}{2} = \frac{4\pi D}{7z_{\text{пл}}}. \quad (6)$$

После подстановки исходных данных и округления до целых значений: $l_{\text{н}} = 112$ мм, $l_{\text{з}} = 45$ мм, $\psi_{\text{з}}=17^{\circ}$, $\psi_{\text{н}} = 43^{\circ}$.

Длину ножа $l'_{\text{н}}$ и величину зазора $l'_{\text{з}}$ по периметру режущей кромки ножей найдем по формулам:

$$l'_{\text{з}} = \psi_{\text{з}} \cdot \left(\frac{D}{2} + h_{\text{н}}\right) = \frac{4\pi}{3,5z_{\text{пл}}} \left(\frac{D}{2} + h_{\text{н}}\right), \quad (7)$$

$$l'_{\text{н}} = 2,5 \cdot l'_{\text{з}},$$

где $h_{\text{н}}$ – высота сегментных ножей.

При значении высоты ножей $h_{\text{н}} = 30$ мм на основании формул (7), получим:

$$l'_{\text{н}} = 135 \text{ мм}, \quad l'_{\text{з}} = 54 \text{ мм}.$$

Величина перекрытия ножей t равна:

$$t = 2 \left(\frac{l_{\text{н}}}{2} - \frac{l_{\text{пл}}}{2}\right) = 38 \text{ мм}. \quad (8)$$

С учетом вышеприведенной схемы (рисунок 2) шаг расстановки ножей вдоль планок следует принять равным удвоенному диаметру комка почвы $S = 2d_{\text{ком}} = 100$ мм, а величина смещения ножей на смежных планках будет соответственно равна $d = 100/2 = 50$ мм.

В соответствии с расчетной схемой (рисунок 4) начало взаимодействия режущей кромки ножа с комком почвы соответствует углу α :

$$\alpha = \arccos\left(\frac{R-h_k}{R}\right), \quad (9)$$

где R – радиус катка;

h_k – средняя высота расположения комка относительно уровня почвы.

Рисунок 4 – Расчетная схема к определению формы ножа

Для принятой расчетной схемы (рисунок 4), при соблюдении вышеописанного условия, определяемого выражением (9), должно выполняться равенство: $\gamma_n = \alpha$. Таким образом, принимая в первом приближении $h_k \approx \frac{d_{\text{ком}}}{2}$, на основании формулы (9) будем иметь угол наклона режущей кромки ножа $\gamma_n = 33,6^\circ$. В случае, когда вектор абсолютной скорости ножа перпендикулярен режущей кромке, будет обеспечиваться рубящее воздействие на почвенный комок без дополнительных затрат энергии на перемещение, что обеспечит его разрушение с минимальными энергозатратами.

Выводы

Для повышения интенсивности крошения почвенных комков диаметром $d_{\text{ком}}$ более 50 мм предложена конструктивная схема планчатого почворежущего катка с сегментными ножами, размещенными по наружному периметру прикатывающего рабочего органа с шагом S , смещением $d = S/2$ между ножами на смежных планках и перекрытием t . Обоснованы условия обеспечения эффективности процесса измельчения комков почвы. Определены длина ножа l_n и зазор l_z между ножами по периметру катка. Построена графическая интерпретация теоретической зависимости необходимого количества планок от рабочего диаметра катка. Для стандартного диаметра планчатого почворежущего катка $D = 300$ мм оптимальным значением

является использование $z_{пл}=12$ планок. Принимая в первом приближении $h_k \approx \frac{d_{ком}}{2}$, на основании формулы (9) будем иметь угол наклона режущей кромки ножа $\gamma_n = 33,6^\circ$. В случае, когда вектор абсолютной скорости ножа перпендикулярен режущей кромке, будет обеспечиваться рубящее воздействие на почвенный комок без скольжения, что обеспечит его разрушение с минимальными энергозатратами.

Литература

1. Рябцева Н. А., Алекса А. М., Сухов Д. А. Экономическая целесообразность почвозащитной технологии возделывания культур в зоне недостаточного увлажнения // Вестник КрасГАУ. 2020. № 8 (161). С. 34–42. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-8-34-42.
2. Белолюбцев А. И., Асауляк И. Ф., Дронова Е. А. Биоэнергетическая и эколого-экономическая оценка эффективности использования почвозащитных технологий при возделывании озимой пшеницы на эродированных почвах // Владимирский земледелец. 2021. № 3 (97). С. 10–14. DOI: 10.24412/2225-2584-2021-3-10-14.
3. Юдина Е. М., Юдин М. О., Журий И. А. Перспективы создания отечественных комбинированных агрегатов для обработки почвы // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 1. С. 46–50. EDN: TNVQHD.
4. Камбулов С. И., Божко И. В. Агрегат для комбинированной обработки почвы АПК-4 // Аграрный научный журнал. 2020. № 9. С. 78–82. DOI: 10.28983/asj.y2020i9pp78-82.
5. Яковлев Н. С., Назаров Н. Н., Рассомахин Г. К., Маркин В. В., Черных В. И. Повышение качества обработки почвы комбинированными агрегатами // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2018. № 2 (51). С. 110–116. EDN: XRFCYH.
6. Курдюмов В. И., Прошкин Е. Н., Шаронов И. А., Сутягин С. А., Прошкин В. Е. Теоретические и экспериментальные исследования почвообрабатывающего катка // Вестник АПК Ставрополя. 2018. № 4 (34). С. 12–17. DOI: 10.31279/2222-9345-2018-7-32-12-17.
7. Шаронов И. А., Курдюмов В. И., Егоров А. С. Методика и результаты экспериментальных исследований эксцентрикового катка // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 4 (40). С. 199–204. DOI: 10.18286/1816-45-2017-4-199-204.
8. Утепбергенов Б. К. Определение рациональных параметров и режима работы выравнителя // Сельское хозяйство Узбекистана. 2000. № 5. С. 44–45.
9. Zhao Z., Li H., Liu J., Yang S. X. Control method of seedbed compactness based on fragment soil compaction dynamic characteristics // Soil and Tillage Research. 2020. Vol. 198. Art. No. 104551. DOI: 10.1016/j.still.2019.104551.
10. Salem H. M., Valero C., Muñoz M. Á., Gil-Rodríguez M. Effect of integrated reservoir tillage for *in-situ* rainwater harvesting and other tillage practices on soil physical properties // Soil and Tillage Research. 2015. Vol. 151. P. 50–60. DOI: 10.1016/j.still.2015.02.009.
11. Соболевский И. В., Куклин В. А., Калафатов И. И. Обоснование конструктивных параметров рабочих органов выравнителя для стерневого культиватора // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 1 (33). С. 104–112. DOI: 10.5281/zenodo.7898510.

References

1. Ryabtseva N. A., Aleksa A. M., Sukhov D. A. Economic feasibility of soil protective cultivation technology in the zone of not having enough moisture // Bulletin of KSAU. 2020. No. 8 (161). P. 34–42. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-8-34-42.
2. Belolyubtsev A. I., Asaulyak I. F., Dronova E. A. Bioenergy, ecology and economy assessment of soil protection technologies when cultivation of winter wheat on eroded soils // Vladimir agriculturalist. 2021. No. 3 (97). P. 10–14. DOI: 10.24412/2225-2584-2021-3-10-14.
3. Yudina E. M., Yudin M. O., Zhuriy I. A. Prospects for the creation of domestic combined aggregates for soil cultivation // Izvestiya of Velikiye Luki State Agricultural Academy. 2015. No. 1. P. 46–50. EDN: TNVQHD.
4. Kambulov S. I., Bozhko I. V. Aggregate for combined treatment of soil APK-4 // The Agrarian Scientific Journal. 2020. No. 9. P. 78–82. DOI: 10.28983/asj.y2020i9pp78-82.
5. Yakovlev N.S., Nazarov N. N., Rassomakhin G. K., Markin V. V., Chernykh V. I. Use of combined tillage machines to improve soil quality // Vestnik of Buryat State Academy of Agriculture named after V. Filippov. 2018. No. 2 (51). P. 110–116. EDN: XRFCYH.
6. Kurdyumov V. I., Proshkin E.N., Sharonov I.A., Sutyagin S.A., Proshkin V.E. Theoretical and experimental studies of tillage rink // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. 2018. No. 4 (34). P. 12–17. DOI: 10.31279/2222-9345-2018-7-32-12-17.

7. Sharonov I. A., Kurdyumov V. I., Egorov A. S. Procedure and results of experimental research of the eccentric roller // Vestnik of the Ulyanovsk State Agricultural Academy. 2017. No. 4 (40). P. 199–204. DOI: 10.18286/1816-45-2017-4-199-204.
8. Utepergenov B. K. Determination of rational parameters and mode of operation of the equalizer // Agriculture of Uzbekistan. 2000. No. 5. P. 44–45.
9. Zhao Z., Li H., Liu J., Yang S. X. Control method of seedbed compactness based on fragment soil compaction dynamic characteristics // Soil and Tillage Research. 2020. Vol. 198. Art. No. 104551. DOI: 10.1016/j.still.2019.104551.
10. Salem H. M., Valero C., Muñoz M. Á., Gil-Rodríguez M. Effect of integrated reservoir tillage for *in-situ* rainwater harvesting and other tillage practices on soil physical properties // Soil and Tillage Research. 2015. Vol. 151. P. 50–60. DOI: 10.1016/j.still.2015.02.009.
11. Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Kalafatov I. I. Justification of design parameters of working bodies of the leveler for stubble cultivator // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 1 (33). P. 104–112. DOI: 10.5281/zenodo.7898510.

UDC 631.31

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Kalafatov I. I., Golikov I. V., Ismailov Ya. N.
**JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THE UPGRADED PLANAR
SOIL-CUTTING ROLLER OF THE COMBINED UNIT**

Summary. *In modern agriculture, soil cultivation involves rolling the treated soil layer to achieve an optimal fractional composition. This technological operation can significantly increase the yield of cultivated crops. The upgraded design of the combined KSA-3.8M “Svarog” unit enables cultivation, surface loosening, leveling and rolling of the soil to the depth of seed embedding in one working pass ensuring, at the same time, the most favourable heat-moisture-air regime for cultivated plants and maintaining soil anti-erosion stability. The whole set of operations of this technological process helps to preserve soil moisture and increases the erosion resistance of the treated surface. The purpose of the research was to theoretically substantiate the rational parameters of a planar soil-cutting roller for a combined tillage unit. Theoretical studies were conducted in 2024 at the Department of Mechanization of Production and Development of New Types of Equipment – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea. To increase the intensity of crumbling of soil lumps with a diameter $d_{\text{КОМ}}$ of more than 50 mm, a constructive scheme of a planar soil-cutting roller with segment knives placed along the outer perimeter of the rolling working body with a step S , offset $d=S/2$ between the knives on adjacent slats and overlap t was proposed. The conditions for ensuring the efficiency of the process of crushing soil lumps were justified. The length of the knife l_{H} and the gap l_3 between the knives along the perimeter of the roller were determined. A graphical interpretation of the theoretical dependence of the required number of slats on the working diameter of the roller was constructed. For the standard diameter of a planar soil-cutting roller $D = 300$ mm, the optimal value was to use $z_{\text{ПЛ}} = 12$ slats. Taking $h_{\text{K}} \approx \frac{d_{\text{КОМ}}}{2}$ as a first approximation, based on formula $\alpha = \arccos\left(\frac{R-h_{\text{K}}}{R}\right)$, we will have the angle of inclination of the cutting edge of the knife $\gamma_{\text{H}}=33.6^\circ$. In this case, the vector of the absolute velocity of the knife is perpendicular to the cutting edge, resulting in a chopping effect on the soil lump without sliding. Consequently, the lump is destroyed with minimal energy consumption.*

Keywords: *surface tillage, combined unit, planar roller, cutting knives, placement step, degree of crumbling.*

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Калафатов Ильяс Идрисович, заведующий лабораторией основ сельскохозяйственной агроинженерии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ikalafatov@mail.ru.

Голиков Игорь Владимирович младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной агроинженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Исмаилов Якуб Ниязиевич, младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной агроинженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of technical systems in agribusiness, V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Kalafatov Ilyas Idrisovich, head of the Laboratory of fundamentals of agricultural agroengineering, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: ikalafatov@mail.ru.

Golikov Igor Vladimirovich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural agroengineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Ismailov Yakub Niyazievich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural agroengineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 12211250022-6 «Фундаментальные основы разработки технических средств сельскохозяйственного машиностроения на основе земледельческой техники».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.02.2024.

Дата принятия к печати – 26.03.2024.